

DARAXTLAR VA HAR XIL O'T O'SIMLIKLAR. CALAMAGROSTUM POPULOSO GLYCYRRHIOSUMMIYA –TURANG'IL-BUG'DOYIQQAMISHLAR ASSOTSIATSIYASIDA UCHRAYDIGAN O'SIMLIKLAR TURLARI

Hamroeva Sarvinoz Azamat qizi

Toshkent farmatsevtika instituti farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683673>

Daraxtlar: Jumrutnoma chakanda (*Hippophae rhamnoides* L), Ko'kyaproqli terak (*Populus pruinosa* Schrenk), Velgels toli (*S.Welhelmsiana* Bieb), Butalar: Belanje halostaxisi

Bir yillik o'simliklar: Egilgan tetrakma (*Tetracme recurvatata* Bge), O'sma (*Isatis minima* Bge), Amudaryo baliqko'zi (*Climacoptera transoxana* (Iljin) Botsch), Qarama-qarshi gulli girgensomia (*Girginsohnia oppositiflora* (Pall.) Fenzl). A.A. Ashirova (1971) kaydetishichabugdoyikkamishbundayjoylardato1 mayrimvaktlarto1.5 mgachapopukildizsistemasinirivojlantirishimumkin. belangeriana (Moq.) Betsc), Sertuk yulg'un (*Tamarix hispida* Willd), Yulg'un (*T. ramosissima* Ledeb), Sharq ilonchupi (*Clematis orientalis* L),

Ko'p yillik o'simliklar: Qalinmevali achiqmiya (*Vexibia pachycarpa* (C.Mey) Jakov), Raven savag'ichi (*Erianthus ravennae* L), Oddiy shuvoq (*Artemisia vulgaris* L), Yalang'och sho'rajriq (*Aeluropus litoralis* (Gouan.) Par), Ruvak o't (*Calamagrostis dubia* Bunge), Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra* L), Qug'a (*Typha minima* Funck), Epilobium (*Epilobium modestum* Hausskn), Tig'iz oqsux (*Dactylis glomerata* L), Debgiz oldi suvhiloli (*Bolboschoenus maritimus* (L) Palla), Ikki uyli gazanda (*Urtica dioica* L), O'tloq se bargasi (*Trifolium pratense* L), Torol (*Lepidium obtusum* Basin), Epipaktis (*Epipactis palusum* Basi),

Biz, chakandalarda bu xildagi tuproq sharoitda 6 m radiusda ildiz sistemasida bachki nixollarning xosil bo'lishini kuzatdik. Erta bahorda va kuzda daryo suvlarining toshishi oqibatida bunday joylar tez-tez yuvilib turiladi. Bu assotsiatsiyalarda tol va turang'illarni uchratdik. Butalardan qorabarak, yulg'un, sharq ilonchupi kabi turlar uchrashi aniqlandi. Zarafshonda bu assotsiatsiyaning

umumiy yer ustki qoplami 70-85% ulardan 60-70% ni chakandalar tashkil etgan. Umumiy maydoni 12 ga. Surxondaryoda bu assotsiatsiyaning umumiy yer ustki qoplami 75-85%. Ulardan 55-65% ni chakandalar tashkil etgan. Umumiy maydoni 10 ga. Qashqadaryoda umumiy yer ustki qoplami 65-75%, ulardan 50-60% chakandalar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Ахмадкул Эргашев. Умумий экология.Тошкент.Ўқитувчи.2003 йил 372-373. 397-407.

2.Седов В. В. Пойменная растительность долины реки Зарафшан и пути ее реконструкции. Самарканд -Нукус 1959 с 97

3.Егамберdiyev R. Ekologiya.Toshkent. «Noshir».2010